

© М. В. Носова¹, В. П. Середина², С. А. Стовбунник³

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ПОЧВ В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

¹ООО «Сахалинская Энергия»,

Россия, 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35,

²Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36,

³ООО «РН-Проектирование Добыча»,

Россия, 634027, г. Томск, пр. Мира, д. 72

Носова М. В., Середина В. П., Стовбунник С. А. Полевые исследования гидрофизической дегидратации почв в среднетаежной подзоне Западной Сибири. – В статье представлены результаты комплексного исследования трансформации водно-физических свойств и почвенно-гидрологических констант аллювиальных почв среднетаежной подзоны Западной Сибири в условиях локального нефтяного загрязнения. На основе анализа почвенных горизонтов в эпицентре и периферийных зонах нефтеразлива установлено значительное ухудшение таких показателей, как полная и наименьшая влагоемкость, диапазон активной влаги и влажность завядания. Выявлены четкие корреляционные связи между уровнем загрязнения и деградацией водоудерживающих свойств почвы. Особое внимание уделено пространственной стратификации нефтепродуктов и их влиянию на физиологическую доступность влаги. Предложен комплекс мер по рекультивации, включающий биологические, агротехнические и сорбционные подходы. Результаты могут быть использованы для экологического мониторинга, планирования устойчивого землепользования и разработки региональных программ восстановления почв, нарушенных нефтяной нагрузкой.

Ключевые слова: нефтяное загрязнение почв, аллювиальные почвы, гидрофобизация, почвенно-гидрологические константы, полная влагоемкость, диапазон активной влаги, Западная Сибирь, деградация почв.

Введение

Проблема деградации почв под воздействием нефтяных загрязнений остается одним из ключевых вызовов в области почвоведения и охраны окружающей среды, особенно для регионов с развитой нефтедобычей, таких как Западная Сибирь. В условиях умеренно-влажного климата среднетаежной подзоны любое техногенное вмешательство, связанное с разливами углеводородов, провоцирует быстрое и глубинное изменение почвенных свойств, отражаясь как на структурно-функциональной организации почвы, так и на функционировании экосистем в целом. При этом наиболее уязвимыми компонентами почвенной системы являются гидрофизические параметры, определяющие режим влагообеспечения, газообмена и доступность воды для биоты [8, 10].

Современные исследования подтверждают, что нефтяные компоненты способны нарушать водный режим почв как на уровне макроструктуры – через образование гидрофобных пленок, препятствующих водопроницаемости, – так и на уровне микроструктуры, где происходит нарушение коллоидной системы и агрегации. На этом фоне особенно актуальными становятся количественные оценки изменений почвенно-гидрологических констант, таких как полная влагоемкость (ПВ), гигроскопическая влажность (ГВ), влажность завядания (ВЗ), максимальная гигроскопичность (МГ), наименьшая влагоемкость (НВ) и диапазон активной влаги (ДАВ). Эти параметры играют роль индикаторов функционального состояния почв и являются основой для мониторинга и управления последствиями техногенного воздействия.

Многочисленные публикации [4, 8–11] подчеркивают, что нефтяное загрязнение нарушает баланс капиллярной и гравитационной влаги, снижает водоудерживающую способность и увеличивает долю недоступной влаги в профиле. Поскольку органические

компоненты нефти формируют устойчивые соединения с минералами почвы, они резко снижают сорбционную способность агрегатов и приводят к структурной деградации. В частности, отмечается, что в горизонтах с высоким содержанием углеводов падает наименьшая влагоемкость и обнуляется ДАВ, делая влагу физиологически недоступной даже в условиях обильного увлажнения.

Для таежных почв аллювиального генезиса, часто встречающихся в поймах крупных сибирских рек, характерна высокая пористость и сезонная переувлажненность, что делает их особенно чувствительными к нефтеуглеводородному загрязнению. В этих условиях даже локальный нефтеразлив способен вызвать долговременные сдвиги в гидрологическом режиме, нарушив водный баланс не только в точке инцидента, но и в прилегающих участках благодаря миграции загрязнителей по профилю и ландшафту. Более того, трансформация гидрофизических свойств почв оказывает кумулятивное воздействие на фитоценозы, микробиоту и процессы самоочищения, обуславливая снижение биоразнообразия и продуктивности экосистем.

Несмотря на возрастающее количество работ по вопросам диагностики нефтезагрязнения, в большинстве случаев они ограничиваются оценкой концентрации нефтепродуктов и токсикологическим тестированием [8, 9, 11]. Однако данные о трансформации гидрологических констант и их взаимосвязи с содержанием нефти в почвах представлены фрагментарно. Это затрудняет разработку интегральных моделей прогноза последствий загрязнения, а также адаптацию технологий рекультивации к конкретным типам почв и условиям увлажнения. Таким образом, существует необходимость в исследованиях, которые объединяют как морфологический анализ загрязненных горизонтов, так и детальную оценку водно-физических параметров.

Кроме того, актуальность данного направления обусловлена и практической необходимостью дифференцированного подхода к рекультивации нарушенных земель. Результаты многочисленных полевых экспериментов и лабораторных наблюдений указывают на то, что эффективность восстановительных мероприятий зависит не только от степени загрязнения, но и от исходных водно-физических свойств почв [8, 9]. В связи с этим особенно важным становится определение критических уровней трансформации гидрологических параметров, при которых естественное восстановление невозможно без внешнего вмешательства. Это позволяет обоснованно выбирать стратегии – от пассивного мониторинга до активной ремедиации с применением био-, агро- и физико-химических методов.

Целью настоящего исследования является всесторонняя оценка изменений почвенно-гидрологических констант аллювиальных почв среднетаежной подзоны Западной Сибири в условиях локального нефтяного загрязнения. В фокусе анализа находятся как пространственные закономерности распределения нефтепродуктов по профилю, так и их влияние на ключевые водно-физические параметры. Отдельное внимание уделяется установлению корреляционных связей между концентрацией углеводов и гидрологическими показателями, что позволяет выделить индикаторные параметры деградации почв.

Новизна исследования заключается в комплексной интерпретации почвенных изменений с учетом морфологических, гидрофизических свойств. Практическая значимость результатов связана с возможностью использования данных для оптимизации мероприятий по рекультивации, мониторингу и планированию устойчивого землепользования на территориях, подверженных нефтяному загрязнению. Ожидается, что полученные выводы смогут служить основой для разработки региональных рекомендаций по восстановлению нарушенных почв в условиях таежного климата и высокой увлажненности.

Материал и методы исследования

Для оценки последствий нефтяного загрязнения на водно-физические свойства аллювиальных почв была организована комплексная экспедиционная работа в пределах

среднетаежной подзоны Западной Сибири, в районе активной нефтедобычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Исследуемая территория охватывала пойменные ландшафты среднего течения реки Обь, характеризующиеся сочетанием глееватых и серогумусовых аллювиальных почв, формирующихся в условиях периодического переувлажнения.

Зонирование участка. Место исследования было стратифицировано на пять функциональных зон в зависимости от степени воздействия нефтяного загрязнения. В каждой зоне было отобрано определенное количество проб (n):

- эпицентр загрязнения (n = 25) – зона непосредственного контакта почвенного покрова с пролившейся нефтью, расположенная вблизи разгерметизированного участка трубопровода;

- импактная (периферийная) зона (n = 25) – участок на расстоянии 3 метра от эпицентра, подвергшийся вторичному загрязнению через миграцию нефтепродуктов;

- граница загрязнения (n = 25) – зона с минимальной визуальной экспозицией, удаленная от эпицентра на 5 метров;

- условный фон (n = 2), объединенная проба из полнопрофильного почвенного разреза) – участок в 500 метрах от пятна загрязнения, подверженный возможному косвенному воздействию;

- фоновый участок (n = 2), объединенная проба из полнопрофильного почвенного разреза) – контрольная зона в 10 км к северу от месторождения, не подвергавшаяся воздействию нефти, но имеющая сходные почвенно-климатические условия.

Такое зонирование позволило провести детальный сравнительный анализ и выявить пространственные градиенты изменения почвенных свойств.

Почвенная диагностика и морфологическое описание. Полевое обследование включало заложение почвенных разрезов в каждой зоне. При описании горизонтов применялась цветовая шкала Манселла (*Munsell Soil Color Charts, 2009*), позволяющая детализировать цветовые изменения почв как индикаторы степени органического загрязнения и переувлажнения. Фиксировались следующие параметры: цвет (по тону, яркости, цветности); структура (зернистая, комковатая, глыбистая); консистенция (влажная, сырой, уплотненная); степень развития корневой системы; наличие битумных корок или нефтяных включений.

Почвы классифицировались в соответствии с российской классификацией (2004) и международной системой WRB 2022 (*World Reference Base for Soil Resources*) [7, 12].

Лабораторная обработка. Для каждого разреза были отобраны почвенные образцы из горизонтов 0–10 см и 10–20 см – наиболее подверженных влиянию нефтяного загрязнения слоев. Образцы хранились в герметичных контейнерах и доставлялись в лабораторию в условиях, предотвращающих испарение или разрушение органических веществ.

Подготовка проб к анализу осуществлялась по ГОСТ 17.4.4.02–84 [1], включавшему просушку, просеивание и определение гигроскопической влажности до состояния воздушно-сухой массы.

Определение содержания нефтепродуктов. Ключевым индикатором степени загрязнения служило содержание нефтепродуктов, определенное методом флуориметрии по ПНД Ф 16.1:2.21–98 [5]. Метод базируется на измерении флуоресценции органических соединений нефти при воздействии УФ-излучения. Для повышения точности анализа проводились трехкратные измерения, с последующим усреднением значений.

Оценка гидрологических констант. Изучение почвенно-гидрологических параметров проводилось в строгом соответствии с государственными стандартами:

Полная влагоемкость (ПВ) – метод насыщения образцов водой с последующим удалением избыточной влаги и вычислением относительной массы удерживаемой воды (РД 52.33.219–2022) [6].

Наименьшая влагоемкость (НВ) – определялась с использованием мембранных установок, имитирующих фильтрацию через корневой профиль (ГОСТ Р ИСО 18763–2019) [3].

Влажность завядания (ВЗ) – лабораторный фитотест с выращиванием подсолнечника в условиях контролируемого снижения влажности (ГОСТ 28268–89) [2].

Гигроскопическая влага (ГВ) и максимальная гигроскопичность (МГ) – рассчитывались после выдержки образцов в эксикаторах с насыщенными солями (КСI и H₂O соответственно), с фиксированием массы до и после гигроскопической сорбции.

Диапазон активной влаги (ДАВ) – определялся как разность между НВ и ВЗ, отражая потенциально доступную растительности влагу.

Биометрия и растительное покрытие. Для оценки экологического отклика были проведены визуальные описания растительного покрова на каждой из зон. Учитывалась степень проективного покрытия, состав доминантных и индикаторных видов, а также морфологические признаки угнетения фитоценозов (хлороз, редукция побегов, стерильность).

Особое внимание уделялось видам, указывающим на степень антропогенной трансформации среды, включая: осоки (*Carex rostrata* Stokes, 1787; *Carex flava* L., 1753), вейники (*Calamagrostis langsdorffii* (Link) Trin., 1824), мхи (*Sphagnum squarrosum* Crome 1803; *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., 1851), кустарники (*Spiraea salicifolia* L., 1753; *Rosa acicularis* Lindl., 1820), сорно-рудеральные виды (*Vicia cracca* L., 1753; *Equisetum palustre* L., 1753).

Статистический анализ. Полученные количественные данные были обработаны методами описательной статистики. Вычислялись: среднее арифметическое (μ), стандартное отклонение (SD).

Для выявления взаимосвязей между содержанием нефтепродуктов и гидрологическими параметрами использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона (R). Значимость корреляций оценивалась на уровне $p < 0,05$. Сравнительный анализ между зонами проводился с использованием критерия Стьюдента для независимых выборок. Также применялись ранговые шкалы для оценки степени трансформации почв по каждому параметру.

Результаты и обсуждение

Изучение трансформации почвенно-гидрологических параметров на территориях, подвергшихся нефтяному загрязнению, выявило целый комплекс пространственно выраженных закономерностей, отражающих деградационные процессы в водно-физических свойствах аллювиальных почв. Анализ данных по пяти функционально выделенным зонам (эпицентр, импактная зона, граница загрязнения, условный фон и фоновые почвы) позволил установить как количественные изменения ключевых параметров, так и характер их взаимосвязи с уровнем загрязнения.

Морфологическая трансформация почв под влиянием нефтяного загрязнения. Помимо изменений в гидрофизических характеристиках, нефтяное загрязнение существенно трансформирует морфологические свойства аллювиальных почв, особенно в поверхностных горизонтах. Одним из наиболее наглядных индикаторов трансформации служит изменение цветовых характеристик почв по шкале *Munsell*, а также деградация структуры и консистенции.

Цвет почвы – важный диагностический признак, связанный с состоянием органического вещества, степенью оглеения и степенью гидроморфизма. В загрязненных почвах были зафиксированы следующие закономерности:

Эпицентр загрязнения: горизонты 0–10 см приобретали насыщенно темный, почти черный цвет с антрацитовым оттенком. Показатели по шкале *Munsell* – Hue: Gley 2, Value: 3, Chroma: 5B, что свидетельствует о доминировании битуминозных включений и избыточной влажности. Такие цвета типичны для почв с высокоорганическим, но анаэробным режимом, что указывает на нарушение аэрации и развитие восстановительных процессов.

Импактная зона: верхние горизонты характеризовались буро-серыми тонами (10YR 3/2 – 4/2), с признаками потемнения, но без антрацитового оттенка. Изменение цвета

связано с неполной деградацией органического вещества и частичной миграцией углеводов. Повышение яркости (Value) в сравнении с эпицентром говорит о лучшей аэрации и меньшей плотности нефтяных пленок.

Граница загрязнения: структура цвета возвращается к более типичной для аллювиальных глееватых почв – 10YR 5/3 (серо-коричневый), однако сохраняются отдельные включения более темного материала, указывающие на остаточное загрязнение. Повышенная цветность (*Chroma*) указывает на более выраженные окислительные условия.

Фоновые почвы: имеют стабильные морфометрические показатели: 5YR 5/3 и 5YR 5/4, соответствующие серо-бурым и светло-сероватым оттенкам, характерным для лугово-болотных ассоциаций.

В эпицентре загрязнения горизонты были бесструктурными, с выраженной глыбистой консистенцией. Агрегаты от 3,5 до 5 см полностью пропитаны нефтью. Поверхностная кора из битумов визуально выделялась как отдельный слой, часто с маслянистым блеском. Влажность – высокая, консистенция – вязкая и липкая, указывающая на коллоидное расслоение и потерю водоотдачи.

В импактной зоне отмечались неустойчивые комковато-глыбистые образования, с нарушением агрегатной устойчивости. Механические повреждения корневой системы указывали на ухудшение условий роста. Консистенция – сыроватая и слабоуплотненная, с пятнистым распределением битумных включений.

На границе пятна загрязнения структура почв восстанавливалась: зернисто-комковатая и ореховатая, влажность – умеренная, консистенция – рыхлая. Корневая система развита равномерно, что подтверждает восстановление условий водно-воздушного режима.

Фоновые почвы характеризовались комковато-волокнистой структурой, с четкими переходами горизонтов. Консистенция – влажная, слабоуплотненная, хорошо выраженная пористость и многочисленные анаэробные признаки (сизые и охристые пятна).

Наиболее надежными морфологическими маркерами нефтяного загрязнения, по результатам полевого обследования, являются: снижение цветовой яркости (Value) и насыщенности (*Chroma*) в органогенных горизонтах; формирование монотонных, темных горизонтов без текстурной дифференциации; наличие поверхностной битумной корки; бесструктурность и вязкость консистенции; деструкция или фрагментация корневой системы; резкое снижение проективного растительного покрова.

Эти признаки, в совокупности с лабораторными параметрами, позволяют использовать морфологическую диагностику как начальный этап оценки нефтяного загрязнения, особенно в условиях невозможности быстрого химического анализа

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о глубокой трансформации водно-физических свойств аллювиальных почв среднетаежной подзоны Западной Сибири в условиях локального нефтяного загрязнения. Влияние нефти на гидрофизические параметры оказалось как масштабным, так и устойчивым по характеру. Особенно критичные изменения наблюдаются в пределах эпицентра загрязнения, где формируется зона максимальной аккумуляции углеводов и происходит радикальное смещение почвы в сторону гидрофобного состояния.

Пространственная структура нефтяного загрязнения. Наибольшие концентрации нефтепродуктов (НП) были зафиксированы в поверхностных горизонтах (0–10 см) эпицентра загрязнения – в среднем 66,5 мг/кг, с вариацией от 16,2 до 72,3 мг/кг. Эти значения превышают допустимые уровни в 5–6 раз и указывают на формирование устойчивого битумного слоя, способного длительное время препятствовать водному проникновению. В нижнем горизонте (10–20 см) уровень загрязнения снижался, но оставался значимым – до 50,7 мг/кг. В импактной зоне концентрации нефтепродуктов сохраняли сопоставимые значения (52–43 мг/кг), что указывает на активную миграцию углеводов по капиллярным и гравитационным каналам.

На границе загрязнения происходил резкий спад содержания нефти – до 13,3 мг/кг (верхний горизонт), что коррелировало с восстановлением проективного растительного

покрова. В условно-фоновых и фоновых почвах нефтепродукты либо не фиксировались вовсе, либо присутствовали на уровне следов, что подтверждает адекватность выбора контрольных участков (табл. 1).

Таблица 1

Содержание нефтепродуктов в нефтезагрязненных почвах

Зона отбора проб	Глубина, см	Среднее содержание НП, мг/кг	Минимум, мг/кг	Максимум, мг/кг	Стандартное отклонение
Эпицентр	0–10	66,5	16,2	72,3	13,2
	10–20	50,7	11,8	65,6	12,8
Импактная зона	0–10	52,0	11,5	68,1	9,0
	10–20	43,5	10,0	50,2	9,1
Граница загрязнения	0–10	13,3	4,4	13,	2,2
	10–20	5,7	4,0	7,1	1,1
Условный фон	0–10	Ниже предела обнаружения	–	–	–
	10–20		–	–	–
Фоновый участок	0–10		–	–	–
	10–20		–	–	–

Таким образом, установлена четкая радиальная градиция нефтяного загрязнения: от высокой концентрации в центре пятна – к периферийным зонам с постепенным восстановлением природного состояния почв.

Изменение гидрофизических параметров. Почвенно-гидрологические константы отреагировали на загрязнение нефтью неравномерно. В целом, прослеживается тенденция к ухудшению водоудерживающей способности и доступности влаги. Описание значений будет проведено по среднему.

Значения максимальной гигроскопичности (МГ) увеличивались по мере увеличения концентрации нефтепродуктов. В эпицентре значения достигали 15,6 %, в то время как на фоне фиксировались на уровне 7,7 %. В импактной зоне средние показатели составляли 13,2–12,8 %. Причиной роста МГ, по-видимому, является образование нефтяных микропленок на поверхности почвенных агрегатов, что увеличивает сорбционную активность, но одновременно снижает капиллярную водопроницаемость.

Влажность завядания (ВЗ) возросла в загрязненных почвах в 2,3 раза по сравнению с фоном – до 23,4 % против 10,3 %. В импактной зоне значения превышали 20 %, что указывает на присутствие влаги, физиологически недоступной для растений. Этот эффект представляет особую опасность для растительности, особенно в период вегетации, поскольку даже при наличии влаги в почве корни не могут ее усваивать.

Наименьшая влагоемкость (НВ), напротив, резко снижалась в зависимости от уровня загрязнения. В эпицентре она составила лишь 18,1 % по сравнению с фоновыми 46,6 %. Это связано с нарушением агрегатной структуры, сокращением капиллярных пор и деградацией макроструктуры.

Показатель полной влагоемкости (ПВ) почв резко снижался – с 75,5 % на фоне до 24,4 % в эпицентре. Причиной служит не только физическая деградация структуры, но и частичное вытеснение воды нефтяными фракциями из порового пространства.

Диапазон активной влаги (ДАВ) в центре загрязнения полностью обнулится (0 %), что означает невозможность существования устойчивой растительности без вмешательства. В импактной зоне ДАВ достигал лишь 3,56 % против 36,3 % на фоне, что также свидетельствует о критической утрате экосистемной функции почв.

Гигроскопическая влага (ГВ) в загрязненных горизонтах снижалась, хотя не столь резко: с 10,9 % на фоне до 6,3 % в эпицентре. Частичное восстановление показателей ГВ отмечалось уже на границе загрязнения, что подтверждает обратимый характер этого параметра при умеренной экспозиции.

Информация по значениям полученных по результатам обработки материалов подставлена в таблице (табл. 2)

Таблица 2

Значения почвенно-гидрологических констант

Зона отбора проб	Глубина, см	ПВ		НВ		ВЗ		ГВ		МГ		ДАВ (НВ-ВЗ)	
		lim=min-max / $\mu \pm$ STD											
		%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R
Эпицентр	0–10	22,48–28,50 24,42±2,41	-0,60	16,44–21,20 18,12±1,84	-0,47	19,89–26,46 23,37±2,41	0,48	5,41–7,31 6,31±0,69	-0,59	13,26–17,64 15,58±1,61	0,5	0	
	10–20	19,02–24,23 21,06±1,96		15,57–18,95 16,78±1,37		21,48–25,41 23,04±1,47		3,38–5,28 4,28±0,68		14,32–16,94 15,36±0,98		0	
Импактная зона	0–10	25,17–26,93 25,66±0,75	-0,698	19,91–21,30 20,71±0,6	-0,37	16,35–21,42 19,88±2,08	0,4	4,23–5,63 4,96±0,51	-0,60	10,9–14,28 13,25±1,38	0,47	3,56±0,00 0,00±0,00	
	10–20	24,67–27,85 26,10±1,20		18,15–20,53 19,45±0,85		17,94–20 19,23±0,87		5,92–7,32 6,65±0,50		11,96–13,33 12,82±0,58		0,21–0,53 0,22±0,60	
Граница загрязнения	0–10	23,45–38,82 32,47±0,22	-0,64	13,94–29,47 22,93±5,94	-0,46	13,04–27,53 20,43±6,69	0,41	9,35–9,8 9,54±0,16	-0,57	8,69–18,35 13,62±4,46	0,54	0,9±1,94 2,50±0,00	
	10–20	20,7–38,27 28,91±5,95		12,47–30,19 20,64±7,10		13,07–21,78 16,41±3,29		8,08–8,53 8,27±0,15		8,71–10,77 10,94±2,19		0,0–8,41 4,23±1,15	
Условный фон	0–10	68,5		48,8		12		11,02		8,9		36,8	
	10–20	52,9		34,5		11,6		9,25		8,6		22,9	
Фоновый участок	0–10	75,5		46,6		10,3		10,94		7,7		36,3	
	10–20	59,5		39,1		7,3		9,65		5,4		31,8	

Корреляционные связи. Анализ коэффициентов корреляции между содержанием нефтепродуктов и гидрологическими константами выявил два доминирующих типа связей: Прямая зависимость: между концентрацией НП и показателями МГ ($R = 0,50$), ВЗ ($R = 0,48$), подтверждающая рост гидрофобных характеристик почвы с увеличением загрязнения.

Обратная зависимость: между содержанием НП и НВ ($R = -0,47$), ПВ ($R = -0,60$), ДАВ ($R = -0,59$), что указывает на потерю способности почвы удерживать и предоставлять влагу растительному покрову.

Такая корреляционная структура подчеркивает, что нефтяное загрязнение оказывает не столько количественное, сколько качественное влияние на режим влагообеспечения – изменяя не общую влажность, а ее доступность и поведение в почвенном профиле.

Экологические последствия и растительность. Изменения водно-физических свойств сопровождались резкой трансформацией фитоценозов. В эпицентре плотность растительного покрова снижалась на 80–90 %, наблюдались единичные угнетенные особи влаголюбивых видов (*Carex flava*, *Eriophorum vaginatum*), появлялись маслянистые отложения на поверхности. В импактной зоне сохранялись устойчивые куртины осоки и вейника, но с укороченными побегами и хлорозом листьев.

На границе загрязнения происходило частичное восстановление покрова, появлялись молодые побеги древесных пород (*Pinus sylvestris* Linnaeus, 1753, *Populus tremula* Linnaeus, 1753) и мхи, указывающие на стабилизацию условий. Это подтверждает, что при умеренном уровне загрязнения почвенные экосистемы способны к самовосстановлению, тогда как в зонах с высокими концентрациями нефти необходимы мелиоративные меры.

Эволюция экологических свойств почв под влиянием нефтяного загрязнения. Наряду с морфологическими и гидрофизическими изменениями, нефтяное загрязнение оказывает комплексное воздействие на экологические свойства почв, в первую очередь – на их способность обеспечивать жизнедеятельность почвенной биоты, поддерживать продуктивность растительного покрова и участвовать в круговороте веществ. Эти свойства напрямую зависят от водного режима и структуры порового пространства, которые подвергаются наиболее сильным трансформациям при попадании нефтепродуктов.

Нарушение экологических функций почв. Почва как живая система выполняет ряд важнейших экологических функций:

- аккумулирует влагу и питательные элементы,
- обеспечивает среду обитания для микроорганизмов и корневых систем,
- регулирует газообмен и аэрацию,
- фильтрует и обезвреживает поступающие загрязняющие вещества.

Изменение таких параметров, как полная влагоемкость, влажность завядания и диапазон активной влаги, приводит к следующему:

Гибель и угнетение почвенной микробиоты. Снижение ПВ и НВ более чем на 50 % в эпицентре загрязнения приводит к иссушению микроагрегатов и потере микрониз для аэробной микрофлоры. Одновременно наблюдается локальная анаэробизация, создающая условия для развития патогенных или неактивных микробных сообществ. Исследования показывают, что биомасса микроорганизмов в таких условиях снижается в 4–6 раз [11].

Рост недоступной влаги (при повышении ВЗ до 23–24 %) нарушает снабжение растений водой даже при ее физическом наличии в почве. Это проявляется в массовом увядании, стерильности побегов, неспособности сформировать устойчивую биомассу. Таким образом, происходит разрыв связи между почвой и растительным покровом.

Потеря буферной и фильтрационной способности. Деструкция структуры почв, наблюдаемая в зонах сильного загрязнения, ведет к утрате способности задерживать и трансформировать загрязнители. Вместо фильтра – почва становится проводником для вертикальной миграции токсикантов, что чревато загрязнением подземных и поверхностных вод.

Снижение продуктивности и биоразнообразия. При ДАВ, приближающемся к нулю, происходит выпадение большинства мезофильных видов растений. Выживают лишь гидрофобные или эфемерные формы. Сокращение проективного покрытия до 5–10 % в эпицентре является ярким проявлением утраты экологической функции почвы как продуктивной среды.

Нарушение круговорота веществ. Почвы, утратившие водоудерживающую способность, перестают быть активным участником биогеохимических циклов – влагообеспечение, азотфиксация, гумусообразование и минерализация замедляются или останавливаются. Это приводит к кумуляции токсичных продуктов распада углеводородов, вторичному загрязнению и хронизации деградации.

Фитоиндикация подтверждает критическое ухудшение условий. В эпицентре наблюдается исчезновение типичных лугово-болотных ассоциаций (*Poa*, *Carex*, *Equisetum*), появление единичных стресс-индикаторов и сдвиг в сторону монодоминантных угнетенных сообществ. В импактной зоне, несмотря на частичное сохранение видового состава, снижается плотность побегов, укорочены междоузлия, наблюдаются признаки хлороза и некроза. Это указывает на функциональную деградацию почвы, несмотря на внешний «переходный» характер. На границе загрязнения и в условно-фоновых зонах происходит спонтанное восстановление биоценозов, что может служить ориентиром для оценки эффективности биологической рекультивации.

С точки зрения экологической оценки состояния почв, наибольшую информативность показали следующие параметры (табл. 3).

**Диагностические и индикаторные показатели изменения
экологического состояния почв**

Показатель	Экологическая интерпретация
Диапазон активной влаги	Потенциал устойчивой вегетации
Влажность завядания	Уровень физиологического стресса растений
Полная влагоемкость	Функциональность поровой системы
Максимальная гигроскопичность	Степень гидрофобизации и доступность микронисей для микробиоты
Цвет по шкале <i>Munsell</i>	Интегральный индикатор редокс-потенциала и органических накоплений

Таким образом, трансформация водно-физических свойств нефтезагрязненных почв имеет ярко выраженные экологические последствия, отражающиеся как на биотических компонентах (растения, микрофлора), так и на абиотических функциях почвенной системы. Это требует включения экологических показателей в состав мониторинга и разработки многоуровневых программ восстановления нарушенных ландшафтов.

Выводы

По результатам полевых исследований аллювиальных почв среднетаежной подзоны Западной Сибири установлено, что локальное нефтяное загрязнение приводит к резкому снижению ключевых почвенно-гидрологических констант. В эпицентре разлива полная влагоемкость уменьшилась с 75,5 % (фон) до 24,4 %, а наименьшая влагоемкость – с 46,6 % до 18,1 %, что отражает существенную деградацию агрегатной структуры и сокращение капиллярного порового пространства. Диапазон активной влаги в центре загрязнения обнулится (0 % против 36,3 % на фоне), что свидетельствует о полной утрате физиологически доступной влаги для растительности и невозможности устойчивого функционирования фитоценозов без рекультивационных мероприятий.

Показано, что нефтяное загрязнение сопровождается ростом гидрофобных свойств почвы: увеличиваются значения максимальной гигроскопичности и влажности завядания, при этом гигроскопическая влажность в эпицентре снижается с 10,9 % до 6,3 %, демонстрируя изменение соотношения связанной и доступной влаги. Корреляционный анализ выявил прямую зависимость содержания нефтепродуктов от МГ ($R = 0,50$) и ВЗ ($R = 0,48$) и обратную зависимость от НВ ($R = -0,47$), ПВ ($R = -0,60$) и ДАВ ($R = -0,59$), что позволяет использовать эти показатели в качестве индикаторов степени деградации водоудерживающих свойств почвы.

Выявленная пространственная стратификация нефтепродуктов по профилю и зонам воздействия (эпицентр, импактная, буферная и фоновая зоны) показала постепенное восстановление части гидрологических параметров по мере удаления от очага загрязнения, однако даже в импактной зоне ДАВ остается критически низким (3,56 % при фоновых 36,3 %). Это подтверждает длительный характер нарушений гидрофизического режима аллювиальных почв и необходимость применения активных рекультивационных технологий (биологических, агротехнических и сорбционных) для восстановления водного режима и повышения экологических функций почв. С учетом высокой чувствительности аллювиальных почв к нефтеуглеводородам и выявленной сложности трансформаций, дальнейшие исследования должны быть направлены на: анализ временной динамики восстановительных процессов после проведения мелиораций; разработку моделей прогноза изменений почвенного состояния при повторных загрязнениях; включение биологических индикаторов (микробиоты, фаунистических комплексов) для оценки глубины деградации.

Кроме того, перспективным направлением представляется интеграция данных дистанционного зондирования и геоинформационных систем для картографирования

уровней гидрофобности почв и зонирования по степени риска потери экосистемных функций.

Нефтяное загрязнение аллювиальных почв в условиях среднетаежной подзоны вызывает комплексное и, в ряде случаев, необратимое изменение водно-физических параметров, что требует применения адаптивных, научно обоснованных стратегий восстановления. Только междисциплинарный подход, сочетающий биологические, агрохимические и физико-механические методы, способен обеспечить восстановление экологических функций почв и возвращение их в устойчивое продуктивное состояние.

Список литературы

- ГОСТ 17.4.4.02–84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа. Введ. 1985-07-01. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. 15 с.
- ГОСТ 28268–89. Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений. Введ. 1990-01-01. М.: Госстандарт, 1989. 12 с.
- ГОСТ Р ИСО 18763-2019. Качество почвы. Определение токсического воздействия загрязняющих веществ на всхожесть и рост на ранних стадиях высших растений. Введ. 2021-01-01. М.: Стандартинформ, 2019. 27 с.
- Носова М. В. Влияние нефтесолевого загрязнения на экологическое состояние почв поймы реки Оби в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук: спец. 1.5.15. Томск, 2024. 213 с.
- ПНД Ф 16.1:2.21–98. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектроскопии. М.: Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия, 1998. 24 с.
- РД 52.33.219–2022. Руководство по определению агрогидрологических свойств почв. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2023. 126 с.
- Шишов Л. Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И., Герасимова М. И. Классификации и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.
- Hussain I., Puschenreiter M., Gerhard S., Schöftner P., Yousaf S., Wang A., Reichenauer T. G. Rhizoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils: Improvement opportunities and field applications // *Environmental and Experimental Botany*. 2018. Vol. 147. P. 202–219. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.12.016.
- Ossai I. C., Ahmed A., Hassan A., Hamid F. S. Remediation of soil and water contaminated with petroleum hydrocarbon: A review // *(Environmental) Technology & Innovation*. 2020. Vol. 17. P. 100526. DOI: 10.1016/j.eti.2019.100526.
- Tang, J., Lu X., Sun Q. & Zhu W. Aging effect of petroleum hydrocarbons in soil under different attenuation conditions // *Agriculture, Ecosystems & Environment*. 2012. Vol. 149. P. 109–117.
- Varjani S. J., Gnansounou E., Pandey A. Comprehensive review on toxicity of persistent organic pollutants from petroleum refinery waste and their degradation by microorganisms // *Chemosphere*. 2017. Vol. 188. P. 280–291. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.005.
- World Reference Base for Soil Resources*. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps // *World Soil Resources Reports*. Rome: FAO, 2022. No 106. P. 181.

References

- GOST – State Standard 17.4.4.02–84 (1984). *Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlya khimicheskogo, bakteriologicheskogo i gel'mintologicheskogo analiza* [Nature protection. Soils. Methods for sampling and preparing samples for chemical, bacteriological, and helminthological analysis]. (In Russian).

2. GOST – State Standard 28268–89 (1989). *Pochvy. Metody opredeleniya vlazhnosti, maksimal'noi gigroskopicheskoi vlazhnosti i vlazhnosti ustoichivogo zavyadaniya rastenii* [Soils. Methods for determining moisture, maximum hygroscopic moisture, and moisture of permanent wilting]. (In Russian).
3. GOST – State Standard R ISO 18763-2019 (2019). *Kachestvo pochvy. Opredelenie toksicheskogo vozdeistviya zagryaznyayushchikh veshchestv na vskhozhest' i rost na rannikh stadiyakh vysshikh rastenii* [Soil quality. Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants]. (In Russian).
4. Nosova, M. V. (2024). *Vliyanie neftesolevogo zagryazneniya na ekologicheskoe sostoyanie pochv poimy reki Obi v usloviyakh srednetazhnoi podzony Zapadnoi Sibiri* [The influence of oil-salt pollution on the ecological condition of soils in the Ob River floodplain in the middle taiga subzone of Western Siberia] [Candidate dissertation, Tomsk]. (In Russian).
5. PND F 16.1:2.21–98 (1998). *Metodika vypolneniya izmerenii massovoi doli nefteproduktov v pochvakh i donnykh otlozheniyakh metodom IK-spektrometrii* [Method for measuring the mass fraction of petroleum products in soils and bottom sediments by IR spectrometry]. Moscow: Federal'nyi tsentr analiza i otsenki tekhnogenogo vozdeistviya, 24 p. (In Russian).
6. RD 52.33.219–2022 (2023). *Rukovodstvo po opredeleniyu agroidrologicheskikh svoystv pochv* [Guideline for determining agrihydrological properties of soils]. Obninsk: FGBU "VNIIGMI-MTsD", 126 p. (In Russian).
7. Shishov, L. L., Tonkonogov, V. D., Lebedeva, I. I., & Gerasimova, M. I. (2004). *Klassifikatsii i diagnostika pochv Rossii* [Classification and diagnosis of soils in Russia]. Oikumena, 342 p. (In Russian)
8. Hussain, I., Puschenreiter, M., Gerhard, S., Schöftner, P., Yousaf, S., Wang, A., Syed, J. H., & Reichenauer, T. G. (2018). Rhizoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils: Improvement opportunities and field applications. *Environmental and Experimental Botany*, 147, 202–219, doi: 10.1016/j.envexpbot.2017.12.016. (In English).
9. Ossai, I. C., Ahmed, A., Hassan, A., & Hamid, F. S. (2020). Remediation of soil and water contaminated with petroleum hydrocarbon: A review. *Environmental Technology & Innovation*, 17, 100526, doi: 10.1016/j.eti.2019.100526. (In English).
10. Tang, J., Lu, X., Sun, Q., & Zhu, W. (2012). Aging effect of petroleum hydrocarbons in soil under different attenuation conditions. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 149, 109–117. (In English).
11. Varjani, S. J., Gnansounou, E., & Pandey, A. (2017). Comprehensive review on toxicity of persistent organic pollutants from petroleum refinery waste and their degradation by microorganisms. *Chemosphere*, 188, 280–291, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.005. (In English).
12. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *World reference base for soil resources: International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps* (World Soil Resources Reports No. 106, p. 181). FAO. (In English).

Поступила в редакцию 07.05.2026 г.

Nosova M. V., Seredina V. P., Stovbunik S. A. Field studies of hydrophysical dehydration of soils in the middle taiga subzone of Western Siberia. – The article presents the results of a comprehensive study of the transformation of water-physical properties and soil-hydrological constants of alluvial soils of the middle taiga subzone of Western Siberia under conditions of local oil pollution. Based on the analysis of soil horizons in the epicenter and peripheral zones of the oil spill, a significant deterioration in such indicators as total and least moisture capacity, active moisture range and wilting point moisture was established. Clear correlations between the level of pollution and the degradation of water-retaining properties of the soil were revealed. Particular attention is paid to the spatial stratification of oil products and their impact on the physiological availability of moisture. A set of reclamation measures is proposed, including biological, agrotechnical and sorption approaches. The results can be used for environmental monitoring, sustainable land use planning and development of regional programs for restoration of soils damaged by oil load.

Keywords: oil pollution of soils, alluvial soils, hydrophobization, soil-hydrological constants, total moisture capacity, active moisture range, Western Siberia, soil degradation.

Носова Мария Владимировна

кандидат биологических наук,
специалист по экологической безопасности
ООО «Сахалинская Энергия»,
г. Южно-Сахалинск, РФ.
E-mail: nsmvsh@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7985-6474
AuthorID: 1043987

Nosova Maria Vladimirovna

Candidate of Biological Sciences;
environmental protection specialist,
Sakhalin Energy LLC,
Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation.

Середина Валентина Петровна

доктор биологических наук,
профессор кафедры почвоведения и экологии почв
Национального исследовательского Томского
государственного университета, г. Томск, РФ.
E-mail: seredina_v@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7432-1726
SPIN-код: 3383-2731
AuthorID: 434107

Seredina Valentina Petrovna

Doctor of Biological Sciences;
Professor of the Department of Soil Science and Soil
Ecology of the National Research Tomsk State University,
Tomsk, Russian Federation.

Стобунник Сергей Анатольевич

главный специалист Управления экологии
ООО «РН-Проектирование Добыча»,
г. Томск, РФ.
E-mail: StovbunikSA@rn-pd.rosneft.ru

Stovbunik Sergey Anatolievich

Chief Specialist of the Ecology Department of RN-Design
Extraction LLC,
Tomsk, Russian Federation.